

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ: БАЛАНС РОЛЕЙ В МНОГОЯЗЫЧНОЙ РОССИИ

М.А. Барнагян

магистрант 1-го года обучения Южного федерального университета
Ростов-на-Дону, Россия
Barnagyan2002@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18071652>

Аннотация. В статье исследуются современный статус и многофункциональная роль русского языка в условиях глобализации и языковой конкуренции. Анализируются его функциональные особенности, сферы применения и нормативно правовой статус в международных институтах. Оцениваются текущие вызовы, связанные с конкуренцией глобальных языков, цифровизацией и миграционными процессами. На основе статистических данных и лингвистических исследований определяются перспективы сохранения и развития русского языка в многоязычном мире. Рассматриваются функции в качестве государственного языка РФ и инструмента межнационального общения в многоязычном российском обществе.

Ключевые слова: глобализация, языковая политика, межкультурная коммуникация, языковое наследие.

В эпоху глобализации вопрос о статусе и функциях мировых языков приобретает особую актуальность. Владимир Ильич Карасик – российский лингвист, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, отмечает: «По совокупным критериям русский язык находится на пятом месте в мире» [4]. Русский язык остаётся важным средством межкультурной коммуникации, научного обмена и международного права.

Цель данной статьи – проанализировать современный статус русского языка, его ключевые функции и перспективы развития в условиях глобальной языковой конкуренции.

На начало 2025 года русский язык обладает официальным или рабочим статусом в ряде ключевых международных организаций:

- ООН (Организация Объединённых Наций) – официальный язык [8];
- СНГ (Содружество Независимых Государств) – рабочий язык [10];
- ЕАЭС (Евразийский экономический союз) – рабочий язык [3];
- ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) – рабочий язык [2];
- ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) – рабочий язык [7].

Этот статус закреплён в уставных документах и обеспечивает использование русского языка в официальной документации, переговорах и резолюциях.

Р.О. Якобсон выделяет шесть функций языка: эмотивную, конативную, референтивную, фатическую, метаязыковую и поэтическую. Эта модель стала классической в анализе коммуникативных актов [11].

Эмотивная функция связана со стремлением произвести определенное впечатление. Референтивная функция опирается на контекст. Конативная функция ориентирована на адресата. Она выражается через повелительное наклонение или звательную форму и направлена на непосредственное воздействие на собеседника. Фатическая функция направлена на установление, поддержание или прерывание коммуникации. Метаязыковая функция связана с кодом. Она позволяет устанавливать значения высказываний через определение единообразия кода, то есть объяснять языковые знаки с помощью других языковых средств. Поэтическая функция фокусируется на сообщении ради него самого, а не на других компонентах коммуникации. Она направлена на форму высказывания, его звучание, ритм, симметрию и другие эстетические аспекты. По мнению Р.О. Якобсона, данная функция является самой важной в произведениях искусства.

Данные функции являются базовыми для всех языков. В данной работе внимание будет сосредоточено на функциях русского языка в современном мире.

Наиболее важная функция русского языка – функция государственного языка Российской Федерации. Русский язык используется как основное средство коммуникации в сфере государственного и муниципального управления, взаимодействия граждан и власти, как язык законотворческой и судебной систем, а также как язык образования и воспитания. Данный статус закреплен в Конституции Российской Федерации (статья 68):

1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации» [5], и в законе «О государственном языке Российской Федерации» (2005).

Средство межнационального общения. Россия – многонациональная страна, а государственный язык объединяет представителей разных народов и культур в единый «русский мир». Он выступает в качестве посредника между разными народами, особенно на евразийском пространстве.

Помимо этого, для многих стран СНГ и Балтии русский язык выступает в качестве одного из важнейших инструментов международного общения. С одной стороны, возрастает роль английского языка на международной

площадке, но с другой – русский язык продолжает играть важную роль, объединяя миллионы людей.

Основная функция русского языка – коммуникативная, он служит средством общения для русскоязычной диаспоры (более 30 млн человек за рубежом) и в странах постсоветского пространства.

Научная функция – русский язык используется в международных исследованиях, особенно по физике, математике и космонавтике. На протяжении веков он является основным инструментом проведения исследований, обмена знаниями.

В настоящее время российские университеты привлекают большое количество зарубежных студентов для обучения, а также проведения совместных исследований, что также служит инструментом распространения русского языка, а также укрепления его позиций на международной арене.

«По количеству периодических изданий, имеющих международный идентификатор ISSN, по состоянию на 2024 год русский язык занимает 7 место. Статистика включает все разновидности периодических и продолжающихся изданий, включая газеты, журналы, альманахи, ежегодные издания, обновляемые информационные ресурсы (сайты, блоги, базы данных и т. д.)» [6].

Культурно-историческая функция – русский язык сохраняет и транслирует наследие русской литературы, философии, музыки и искусства, отражая самобытность и уникальность культурного наследия.

По данным на 2025 год, согласно каталогу языков Ethnologue (*Top 10 most spoken languages, 2025*), русский язык занимает 9 место [1].

Современные тенденции:

- Наблюдается конкуренция с английским языком как доминирующим средством глобальной коммуникации.
- Снижается число изучающих русский в ряде регионов из-за смены образовательных приоритетов, а также по другим причинам.
- Глобализация в области лингвистики. Наблюдается взаимопроникновение языков, что разрушает самобытность каждого из них, а также нарушается чистота и богатство языка. Глобализация и межкультурный обмен приводят к активному заимствованию слов из других языков.

Россия – одна из самых многоязычных стран мира: на её территории говорят более чем на 150 языках. Значительная часть из них – языки малочисленных коренных народов, многие из которых находятся под угрозой исчезновения. Сохранение этого лингвистического разнообразия – не только культурная, но и государственная задача.

К языкам малых народов относят:

- языки этнических групп с численностью менее 50 000 человек;
- языки, не имеющие статуса государственного даже в пределах субъекта РФ;
- языки с сокращающимся числом носителей и слабой передачей между поколениями.

В России довольно тревожная ситуация: десятки языков уже квалифицируются как «находящиеся под угрозой» или «критически уязвимые».

Примеры уязвимых языков России: водский (Ленинградская обл.) – около 10 носителей; орокский (Сахалин) – несколько десятков носителей; ительменский (Камчатка) – около 150 носителей; юкагирский (Якутия) – менее 200 носителей (по двум диалектам); негидальский (Хабаровский край) – несколько десятков носителей; эскимосский (Чукотка) – около 1 500 носителей (чаплинский диалект), около 50 (науканский).

Ключевыми причинами исчезновения языков малых народов являются урбанизация, доминирование русского языка, отсутствие языковой среды.

Для того чтобы сохранить родной язык, применяется модель билингвального обучения. С одной стороны, необходимо сохранить этническую идентичность через родной язык; с другой – важно хорошо владеть русским как языком межнационального общения и ключом к общероссийскому социокультурному пространству.

В.Ю. Розенцвейг в своей работе «Основные теории языковых контактов» (1972) даёт такое определение двуязычию (билингвизму): «Под двуязычием обычно понимается владение двумя языками и регулярное переключение с одного на другой в зависимости от ситуации общения» [9].

Билингвальное образование – это система обучения, в которой два языка используются как инструменты познания и средства коммуникации. При этом:

- оба языка имеют равный статус в учебном процессе;
- формируется не просто знание языков, а способность мыслить на каждом из них;
- развивается межкультурная компетенция.

Утрата родного языка ведёт к размыванию этнической самоидентификации и потере уникального культурного кода. Задача сегодняшнего дня – не допустить, чтобы эта многоголосица превратилась в тишину.

Сохранение языков малых народов России – не только культурная, но и общечеловеческая задача. Каждый язык представляет собой уникальное наследие, которое обогащает мировое разнообразие. Комплексные меры, сочетающие традиционные и инновационные подходы, могут замедлить

процесс исчезновения языков и обеспечить их передачу следующим поколениям.

Успех билингвальных программ зависит от баланса языков, качества методик и вовлечённости всех участников образовательного процесса. В условиях глобализации именно двуязычие становится ресурсом развития личности и общества.

Таким образом, можно сделать вывод, что русский язык в настоящее время остаётся значимым элементом мировой лингвистической системы, выполняя функции межкультурного посредника, научного инструмента и носителя культурного наследия. Современные реалии оказывают большое влияние на его функции и развитие, но русский язык оставляет за собой статус мирового языка. Наряду с русским языком существуют языки малых народов. Основная цель – сохранение родного языка как основы этнической идентичности, культурного кода и межпоколенческой связи и овладение русским языком как государственным языком РФ, средством межнационального общения.

Литература

1. Ethnologue 200 // Ethnologue: languages of the world. – <https://www.ethnologue.com/insights/ethnologue200/>
2. Договор о коллективной безопасности // Официальный сайт Президента Российской Федерации. – URL: <http://www.kremlin.ru/supplement/3450>
3. Договор о Евразийском экономическом союзе: (ред. От 09.12.2022) // Евразийская экономическая комиссия: официальный сайт. – URL: <http://www.kremlin.ru/supplement/3506>
4. Индекс русского языка // ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина». – URL: <https://www.pushkin.institute/index-russkogo-yazyka/>
5. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с учётом поправок) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
6. О языке – 2025: тенденции и вызовы // РИА Новости. – 2025. – 14 сентября. – URL: <https://ria.ru/20250914/yazyk-2041771922.html>
7. Об утверждении Положения о Секретариате Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств // Министерство иностранных дел Российской Федерации: официальный сайт. – URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/international_contracts/multilateral_contract/50532/
8. Официальные языки // Организация Объединённых Наций. – URL: <https://www.un.org/ru/our-work/official-languages>
9. Розенцвейг В.Ю. Основные вопросы теории языковых контактов // Новое в лингвистике. Выпуск 6 / отв. ред. Н.Т. Беляева – М.: Прогресс, 1972. – С. 5-22.
10. Устав Содружества Независимых Государств – URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/integracionnyye-struktury-prostranstva-sng/1738155/
11. Якобсон Р.О. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». – М.: Прогресс, 1975. – С. 190-230.